

W-STEM: Building the future of Latin America: engaging women into STEM

598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Cuestionario final profesorado tutor

Ana Belén González-Rogado, Alicia García-Holgado / Universidad de Salamanca

Historial de cambios

Versión	Revisión	Fecha	Autor	Modificación	DOI
1	0	Julio 2021	Ana Belén González-Rogado	Primera versión	
1	1	Octubre 2021	Alicia García-Holgado	Adaptado a otras instituciones	
1	2	Julio 2022	Francisco José García-Peñalvo	Revisión	10.5281/zenodo.6823252

Contenidos

<i>Introducción</i>	4
<i>Texto de presentación</i>	5
Datos personales.....	5
Metodología de trabajo personal.....	5
Indica el tiempo invertido en este periodo en el programa	6
Percepción sobre el programa de mentoría	6
Satisfacción general	7
<i>Referencias</i>	8

Introducción

En este documento se presenta el cuestionario para el profesorado involucrado en los programas de mentoría [1], relacionado con el proyecto europeo W-STEM [2-20].

Texto de presentación

El siguiente texto de presentación puede modificarse y adaptarse a las cuestiones legales de la institución:

Cuestionario de satisfacción final del programa piloto de mentoría W-STEM (2021-22).

Este cuestionario ha sido elaborado para conocer cómo has trabajado y para que puedas valorar el programa piloto de mentoría W-STEM (2021-22) en el que has participado. Queremos conocer tu opinión para mejorar el enfoque de las mentorías para el próximo curso. Por ello, te agradeceríamos que completaras este cuestionario con la mayor sinceridad.

Debe saber que sus contestaciones son totalmente privadas.

Una vez que complete el cuestionario, solamente las personas responsables del programa tendrán acceso a la información y solo será utilizada para los fines previstos en el estudio. Todas las personas con acceso a estos datos han firmado un certificado de confidencialidad por el que se comprometen a no difundir la información personal y a asegurar la privacidad de quienes participen en las publicaciones derivadas del mismo.

A continuación, queremos informarle de los aspectos más relevantes del procedimiento y de sus derechos, entendiéndolo que accede a participar únicamente después de haber leído y aceptado las condiciones del estudio.

Todos los datos de carácter personal, si los hubiere, obtenidos en esta propuesta son confidenciales y se tratarán conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La información obtenida se utilizará única y exclusivamente para los fines específicos de este estudio. Los datos obtenidos se tratarán de manera agregada, por lo tanto, quienes participan no recibirán ningún tipo de informe personalizado sobre los resultados, aunque si lo desean podrán tener acceso a los resultados finales del estudio. Para cualquier duda que necesites aclarar, puede dirigirse a la siguiente cuenta de correo: [INDICAR UN CORREO DE CONTACTO].

Datos personales

Q1. Apellidos y Nombre (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q2. Correo electrónico (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q3. Categoría profesional (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q4. Año de nacimiento (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q5. Género (Tipo: Opción simple) (Obligatoria)

- Mujer
- Hombre
- Prefiero no decirlo

Metodología de trabajo personal

Q6. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

1. Considero que he comprendido los objetivos de la mentoría
2. He consultado la documentación y material de formación
3. La tarea encomendada me ha resultado compleja
4. La asistencia a las charlas me ayudó a comprender los objetivos y contenidos

Q4. El grado de profundidad en el acceso al contenido facilitado ha sido (Tipo: Opción simple) (Obligatoria)

- No me han interesado
- No he podido leer o visualizar todo el material
- He leído o visualizado todo el material
- He hecho algún resumen o esquema
- He reflexionado sobre los temas y aportado mis propias ideas en la mentoría
- Otra

Indica el tiempo invertido en este periodo en el programa

Q5. Tiempo en reuniones grupales (máx. 3 h.) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q6. Tiempo dedicado a la formación (lectura/visualización de materiales) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q7. Tiempo compartido con estudiantes (presencial o virtual) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Q8. Otros (Indicar cuales) (Tipo: Respuesta corta) (Obligatoria)

Percepción sobre el programa de mentoría

Q9. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

- He dispuesto de suficientes medios para el desarrollo de la mentoría
- El material de formación proporcionado era adecuado
- He echado en falta formación sobre algún tema clave (indica cual)
- La duración del programa ha sido suficiente
- Considero que el programa de mentorías ha estado bien organizado
- Creo que se han cumplido mis objetivos con respecto al Programa
- La duración de la acción ha sido adecuada en relación con las necesidades académicas de mis mentorizadas
- Valoro positivamente mi participación en el programa de mentoría

Q10. Indica el tipo de formación que has echado en falta, si fue así (Tipo: Texto)

Q11. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

- Me he sentido útil para el alumnado mentor
- Considero que el alumnado mentor valora positivamente el programa
- La estimulación y el interés del alumnado mentor ha sido adecuado
- Creo que el alumnado mentor parece estar satisfecho con el programa

Satisfacción general

Q12. Indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con los siguientes enunciados (Tipo: Matriz Likert 5 grados, Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Indiferente, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo) (Obligatoria)

- Me he sentido satisfecha/o participando en este programa
- Se han cubierto mis expectativas al participar en este programa
- Recomendaría la participación en el programa de mentorías como profesorado tutor

Q13. Indica aspectos positivos (fuertes) en esta experiencia (Tipo: Texto)

Q14. Indica aspectos negativos (débiles) en esta experiencia (Tipo: Texto)

Q15. Puedes indicar cualquier sugerencia y/o idea que pueda mejorar el programa de mentoría (Tipo: Texto)

Referencias

- [1] A. B. González-Rogado, A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Mentoring for future female engineers: pilot at the Higher Polytechnic School of Zamora," en *Proceedings XI JICV 2021. XI International Conference on Virtual Campus (Salamanca, Spain, September 30th – October 1st, 2021)*, A. García-Holgado, F. J. García-Peñalvo, C. S. González-González, A. Infante-Moro y J. C. Infante-Moro, Eds., USA: IEEE, 2021. doi: 10.1109/JICV53222.2021.9600410.
- [2] F. J. García-Peñalvo, "Women and STEM disciplines in Latin America: The W-STEM European Project," *Journal of Information Technology Research*, vol. 12, no. 4, pp. v-viii, 2019.
- [3] F. J. García-Peñalvo, "W-STEM Project Overview," presentado en W-STEM Erasmus+ project Kick-Off, Salamanca, Spain, March 25-27, 2019, 2019. Disponible: <https://goo.gl/19vjtx>. doi: 10.5281/zenodo.2605431.
- [4] A. García-Holgado, "Proyecto europeo W-STEM," Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú, 2019. Disponible: <https://zenodo.org/record/3531553>. doi: 10.5281/zenodo.3531553.
- [5] A. García-Holgado, A. Camacho Díaz y F. J. García-Peñalvo, "Engaging women into STEM in Latin America: W-STEM project," en *TEEM'19 Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (Leon, Spain, October 16th-18th, 2019)*, M. Á. Conde-González, F. J. Rodríguez-Sedano, C. Fernández-Llamas y F. J. García-Peñalvo, Eds. ICPS: ACM International Conference Proceedings Series, pp. 232-239, New York, NY, USA: ACM, 2019. doi: 10.1145/3362789.3362902.
- [6] F. J. García-Peñalvo, "Innovative Teaching Approaches to attract, engage, and maintain women in STEM: W-STEM project," presentado en Coimbra Group Seminar. Innovation in Learning and Teaching in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) fields, Granada, Spain, 14 November 2019, 2019. Disponible: <https://bit.ly/2NWGFyA>. doi: 10.5281/zenodo.3538939.
- [7] A. Camacho Díaz y F. J. García-Peñalvo, "W-STEM Project overview at the International Leadership Summit," presentado en W-STEM International Leadership Summit, Cartagena de Indias, Colombia, November 25th, 2019. Disponible: <https://bit.ly/2XIN5pL>. doi: 10.5281/zenodo.3552377.
- [8] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, Á. Domínguez y R. Romero Chacón, "W-STEM International Leadership Summit World Café Report," W-STEM Consortium, Brussels, Belgium, Technical Report, 2019. Disponible en: <https://bit.ly/2RMAHUy>. doi: 10.5281/zenodo.3575091.
- [9] A. García-Holgado, S. Verdugo-Castro, M. C. Sánchez-Gómez y F. J. García-Peñalvo, "Facilitating Access to the Role Models of Women in STEM: W-STEM Mobile App," en *Learning and Collaboration Technologies. Design, Experiences. 7th International Conference, LCT 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part I*, P. Zaphiris y A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 12205, pp. 466-476, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50513-4_35.
- [10] F. J. García-Peñalvo, "A brief presentation of W-STEM project: Main goals, results and current status," presentado en 2021 Cluster Meeting Erasmus+ CBHE

- projects in Latin America & Caribbean: Building Capacity and Promoting Cooperation in Higher Education, Brussels, Belgium, October 29, 2021. Disponible: <https://zenodo.org/record/5613248>. doi: 10.5281/zenodo.5613248.
- [11] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "El Proyecto W-STEM y la Mujer en la Ciencia," presentado en Encuentro Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), 11 de noviembre, 2021. Disponible: <https://bit.ly/3omI9V1>. doi: 10.5281/zenodo.5675815.
- [12] S. Verdugo-Castro, A. García-Holgado, M. C. Sánchez-Gómez y F. J. García-Peñalvo, "Multimedia Analysis of Spanish Female Role Models in Science, Technology, Engineering and Mathematics," *Sustainability*, vol. 13, no. 22, art. 12612, 2021. doi: 10.3390/su132212612.
- [13] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, A. Dominguez y R. M. Romero Chacón, "Gender Balance Actions, Policies and Strategies for STEM: Results from a World Café Conversation," *Education in the Knowledge Society*, vol. 20, art. 31, pp. 31-1 – 31-15, 2019. doi: 10.14201/eks2019_20_a31.
- [14] F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez y J. Pascual Eds., "Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education," Lecture Notes in Educational Technology (LNET) Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9.
- [15] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "A Model for Bridging the Gender Gap in STEM in Higher Education Institutions," en *Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez y J. Pascual, Eds. Lecture Notes in Educational Technology (LNET), pp. 1-19, Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9_1.
- [16] A. García-Holgado *et al.*, "Estudio piloto sobre la percepción de la brecha de género en estudios de ingeniería informática," en *Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2019 (9-11 de Octubre de 2019, Madrid, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 698-703, Zaragoza, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2019. doi: 10.26754/CINAIC.2019.0142.
- [17] A. García-Holgado, A. Camacho Díaz y F. J. García-Peñalvo, "La brecha de género en el sector STEM en América Latina: Una propuesta europea," en *Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2019 (9-11 de Octubre de 2019, Madrid, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 704-709, Zaragoza, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2019. doi: 10.26754/CINAIC.2019.0143.
- [18] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, Á. Domínguez y R. Romero Chacón, "Informe del W-STEM International Leadership Summit World Café. Cartagena de Indias, Colombia, 26 de noviembre de 2019," W-STEM Consortium, Brussels, Belgium, Technical Report, 2020. Disponible en: <https://bit.ly/2Yp7DEg>. doi: 10.5281/zenodo.3892829.
- [19] S. Verdugo-Castro, M. C. Sánchez-Gómez y A. García-Holgado, "Opinions and Perceptions about STEM Studies in Higher Education: An Exploratory Case Study

-
- in Spain," *Education in the Knowledge Society*, vol. 23, art. e27529, 2022. doi: 10.14201/eks.27529.
- [20] M. G. Alonso de Castro y F. J. García-Peñalvo, "Examples of Good Practices in Erasmus+ Projects that Integrate Gender and STEM in Higher Education," en *Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez y J. Pascual, Eds. Lecture Notes in Educational Technology (LNET), pp. 181-197, Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9_10.